

Percepción del nivel de confianza y desempeño que las personas tienen en la policía preventiva

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Dafne Díaz Lira. 15/10/2023.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública [ENVIPE] (2022) es la doceava edición de la serie estadística del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Su objetivo principal es obtener información representativa a nivel nacional y estatal para estimar la prevalencia delictiva que afectó a los hogares durante 2021, los niveles de incidencia delictiva y la cifra negra. Además, la encuesta busca conocer la percepción sobre la seguridad pública, el desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia, así como recabar datos sobre las características del delito, el contexto de la victimización y el impacto económico y social que el delito genera.

En ese contexto, México es un país marcado por problemas seculares que alimentan la frustración y el desencanto, reflejados en las percepciones sobre la seguridad pública y la justicia. En las últimas décadas, el país ha sido testigo de una creciente violencia y criminalidad, lo que ha generado una profunda preocupación entre la población. Los costos sociales, económicos y emocionales de esta situación han dado lugar a una visión crítica de las instituciones del Estado (Jiménez y Rene, 2015). Esta realidad ha desencadenado un ciclo de desconfianza y desilusión, erosionando la cohesión social y debilitando la efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad.

El objetivo del presente diagnóstico es analizar la percepción del nivel de confianza y desempeño que las personas mayores de 18 años tienen sobre la policía preventiva/municipal, realizando un análisis desagregado por sexo y edad de las personas

encuestadas. En primer lugar, se abordará la metodología utilizada para el análisis. Posteriormente, se presentarán los resultados obtenidos, seguidos de un análisis de las medidas de tendencia central de la variable “edad”. A continuación, se llevará a cabo una prueba de hipótesis para evaluar las diferencias significativas en las percepciones por edad, y finalmente, se realizará un ejercicio con factor de expansión para esta variable. Este enfoque permitirá obtener una visión más precisa y representativa de las opiniones de la población sobre la policía preventiva/municipal.

Metodología

La técnica de muestreo empleada para la encuesta incluyó un tamaño de muestra de 102,093 viviendas, teniendo como unidad de observación las viviendas particulares seleccionadas, los hogares, los residentes de los hogares y la persona seleccionada. La unidad de muestreo son las viviendas, mientras que la unidad de análisis corresponde a la población de 18 años y más residente en las viviendas particulares seleccionadas en la muestra (INEGI, 2022). El marco de muestreo utilizado fue el Marco Nacional de Viviendas 2012 del INEGI, que se construyó con información cartográfica y demográfica obtenida del Censo de Población y Vivienda 2020. El esquema de muestreo aplicado fue probabilístico, por conglomerados estratificados, trietápico (INEGI, 2022).

En cuanto a las variables seleccionadas para este análisis (Tabla 1), se consideran sexo, edad, nivel de confianza que inspira la policía preventiva/municipal y la percepción sobre el nivel de desempeño de la policía municipal. Para la variable AP5_6_02, se realizó una transformación para convertirla de cualitativa politómica a cualitativa dicotómica. En este proceso, se agruparon las opciones “Mucha desconfianza” y “Algo de desconfianza” bajo el número 1, mientras que las opciones “Algo de confianza” y “Mucha confianza” se

asignaron al número 0. Posteriormente, se denominó al valor 1 como “Confianza” y al 0 como “No confianza”, lo que permitió simplificar y facilitar el análisis de la variable.

Tabla 1

Variables empleadas para el análisis

Variables	Mnemónico	Tipo	Operacionalización	Concepto
SEXO	Sexo	Numérico	1	Hombre
			2	Mujer
EDAD	Edad	Numérico	18, ..., 96	Años cumplidos
			97	97 años o más
			98	Edad no especificada en personas de 18 años o más
AP5_4_02	¿Cuánta confianza le inspira la Policía Preventiva Municipal [CDMX (b)]?	Numérico	1	Mucha
			2	desconfianza
			3	Algo de confianza
			4	Algo de desconfianza
			9	Mucha desconfianza
			b	No sabe/ no responde
AP5_6_02	¿Qué tan efectivo considera el desempeño de la Policía Preventiva Municipal [CDMX(b)]?	Numérico	1	Muy efectivo
			2	Algo efectivo
			3	Poco efectivo
			4	Nada efectivo
			9	No sabe/ no responde
			b	blanco

FUENTE: Elaboración propia con base en la ENVIPE

Resultados

De acuerdo con la percepción que tienen las personas sobre el nivel de confianza en la policía municipal/preventiva (Figura 1), observamos que las pertenecientes al grupo quinquenal de 30 a 35 años son las que presentan un mayor porcentaje en la opción “Algo de confianza”. De forma general, para cada grupo etario son menos las personas que tienen “Mucha confianza” y la mayoría solo tienen “Algo de confianza”. La tendencia es creciente

en los niveles de confianza de los 18 años hasta los 35 años, es a partir del grupo de edad de 35 a 40 años que los niveles de confianza comienzan a decrecer en todas las opciones.

En cuanto a la percepción sobre el nivel de desempeño de la policía municipal/preventiva (Figura 2), se observa que, en todos los grupos quinquenales, la mayoría de las personas considera que el desempeño es más inefectivo (62,952 personas) que efectivo (29,151 personas). Es especialmente destacable que, en los grupos quinquenales más recientes, la percepción de ineficacia se vuelve casi unánime, con una gran proporción de la población evaluando negativamente el desempeño de la policía municipal preventiva.

En el caso de la percepción sobre el nivel de confianza en la policía preventiva/municipal (Figura 3), se observa que, en general, ambos sexos tienen percepciones similares. No obstante, se destaca que las mujeres reportan mayores niveles de confianza en la opción “Algo de confianza” (14,292) en comparación con los hombres (12,966), lo que sugiere una ligera diferencia en la percepción de confianza entre ambos grupos. En cuanto a la percepción sobre el nivel de desempeño de la policía preventiva/municipal (Figura 4), la proporción de hombres y mujeres que consideran que es efectivo es similar. Sin embargo, en términos generales, la mayoría de ambos sexos coincide en que el nivel de desempeño de la policía no es efectivo, lo que refleja una visión mayoritaria de insatisfacción con la actuación de la institución.

Los resultados muestran que la percepción de la población sobre la policía municipal/preventiva está marcada por una tendencia general de desconfianza e insatisfacción. Aunque hay una ligera diferencia en la confianza entre hombres y mujeres, con las mujeres reportando mayores niveles de “Algo de confianza”, ambos sexos coinciden en evaluar negativamente el desempeño de la policía, con una mayoría considerándola inefectiva. Además, los grupos etarios más jóvenes, especialmente los de 18 a 35 años,

muestran una tendencia creciente en los niveles de confianza, pero a partir de los 35 años, esta percepción comienza a decrecer. Estos hallazgos reflejan una clara necesidad de mejorar tanto la eficacia como la imagen de las instituciones de seguridad pública, especialmente entre los grupos de mayor edad, quienes parecen más escépticos respecto al desempeño de la policía.

Figura 1

Percepción que tienen las personas del nivel de confianza en la policía preventiva municipal

FUENTE: Elaboración propia con base en la ENVIPE

Figura 2

Percepción del nivel de desempeño de la policía preventiva municipal

FUENTE: Elaboración propia con base en la ENVIPE

Figura 3

Percepción que tienen hombres y mujeres del nivel de confianza en la policía preventiva municipal

FUENTE: Elaboración propia con base en la ENVIPE

Figura 4

Percepción que tienen hombres y mujeres del nivel de desempeño en la policía preventiva municipal

FUENTE: Elaboración propia con base en la ENVIPE

Las medidas de tendencia central (Tabla 2) de la variable edad indican que la media es de 44.37 años, es decir, ese es el promedio del total de los datos. La mediana denuncia que el valor que se encuentra en el centro del conjunto de datos cuando estos están ordenados en orden ascendente o descendente es 42 años. La moda muestra que la edad que más se repite

en el conjunto de datos es la de 30 años. La desviación estándar revela que en promedio los valores de la base de datos se alejan 17.06 respecto de la media. El coeficiente de variación es de 38.46% y señala la variabilidad que tienen los datos. En lo que respecta al rango de variación es de 79 años y me indica la diferencia entre la edad mínima (18 años) y la máxima (97 años). La varianza de la variable EDAD es de 290.86 y puntea cuán dispersos están los valores del conjunto de datos. Por último, la curtosis es de $2.41 < 3$, lo que exterioriza que la distribución es platicúrtica y presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable.

Tabla 2

Medidas de tendencia central

Medidas de tendencia central “EDAD”	
Media	44.37
Mediana	42
Moda	30
Desviación estándar	17.06
Coeficiente de variación	38.43
Rango de variación	79
Varianza	290.86
Curtosis	2.41

FUENTE: Elaboración propia con base en ENVIPE

Figura 5

Tabla de frecuencias de la variable EDAD

FUENTE: Elaboración propia con base en ENVIPE

Se realizó una prueba de hipótesis para determinar si la edad influía o no en la percepción del nivel de desempeño de la policía preventiva/municipal modificada con un nivel de significancia de $\alpha=0.05$. La prueba de hipótesis es la siguiente:

H_0 : La edad no influye en la percepción del nivel de desempeño

H_1 : La edad influye en la percepción del nivel de desempeño

Debido a que el p-valor ($2.2e-16$) es menor que $\alpha=0.05$ rechazo la H_0 , por lo tanto, la edad sí influye en la percepción del nivel de desempeño de la policía preventiva/ municipal.

Se realizó la expansión de la variable “AP5_6_02”, el factor de expansión es fundamental para asegurar que los resultados de una muestra sean representativos de la población total, especialmente cuando la muestra no cubre de manera exacta la estructura de la población. La importancia del factor de expansión radica en que permite extrapolar los hallazgos de la muestra a la población general, brindando estimaciones más precisas y fiables.

Los resultados son los siguientes:

Tabla 5

Expansión de una variable

¿Qué tan efectivo considera el desempeño de la Policía Preventiva Municipal?		
Operacionalización	Concepto	Personas
1	Muy efectivo	3730900
2	Algo efectivo	24355228
3	Poco efectivo	19854829
4	Nada efectivo	8910595
9	No sabe/ no responde	772136
NA	blanco	33732676
TOTAL		91356364

FUENTE: Elaboración propia con base en la ENVIPE

Conclusión

La percepción general sobre el desempeño de la policía preventiva/municipal revela que la mayoría de las personas considera que su desempeño no es efectivo, según los grupos quinquenales. En cuanto al nivel de confianza, se observa que la mayoría de la población

tiene “Algo de confianza” en la policía municipal, siendo significativamente menor el número de personas que expresan “Mucha confianza” en cada grupo de edad. Este patrón refleja una actitud moderadamente positiva, aunque con cierta desconfianza prevalente entre los encuestados.

Respecto a la percepción por sexo, tanto hombres como mujeres muestran opiniones similares sobre la confianza en la policía preventiva/municipal. Las percepciones se distribuyen en el siguiente orden: “Algo de desconfianza”, seguido de “Algo de confianza”, “Mucha desconfianza” y, por último, “Mucha confianza². Además, se observa que el nivel de confianza disminuye con la edad, especialmente a partir de los 35 años, lo que sugiere una mayor desconfianza entre los adultos mayores hacia las instituciones de seguridad.

En cuanto al desempeño, hombres y mujeres coinciden en que la policía municipal/preventiva no es percibida como efectiva, aunque los grupos etarios de 25 a 40 años reportan una percepción relativamente más positiva sobre la efectividad del desempeño policial en comparación con otros grupos. Esto sugiere que los adultos jóvenes tienen una evaluación menos crítica del desempeño de la policía que los grupos de mayor edad, lo que refleja diferencias generacionales en la percepción de la seguridad pública.

Los resultados de la prueba de hipótesis entre las variables numérica y dicotómica indican que la edad está relacionada con la percepción del nivel de desempeño de la policía municipal. En general, las personas mayores tienden a percibir el desempeño de la policía como menos efectivo, lo que resalta una crítica creciente a medida que aumenta la edad de los encuestados, sugiriendo una mayor desconfianza hacia las instituciones de seguridad en las generaciones más adultas.

Referencias

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2022). *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública [ENVIPE] 2022*.
<https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2022/>
- Jiménez, R. y Silva, C. (2015). *Percepción del desempeño de las instituciones de seguridad y justicia*. Universidad Nacional Autónoma de México.